

**НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ
МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА
МУВОФИҚЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ**

Боронов Бобур Фарходович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
профессори в.б., DSc

Мустафоев Азимжон Фаррухович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
таянч докторанти

***Аннотация.** Ушбу мақолада Республикада нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятини мувофиқлаштиришга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олимлар томонидан таълим хизматлари бўйича олиб борилган тадқиқот ишлари, нодавлат таълим ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини юритишнинг долзарб вазифалари, шунингдек таълим фаолияти билан шуғулланувчи нодавлат ташкилотларида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида бухгалтерия ҳисобини юритишнинг бошқа назарий масалалари ўрин олган.*

***Калит сўзлар:** нодавлат таълим ташкилотлари, таълим хизматлари, молиявий бухгалтерия ҳисоби, бошқарув бухгалтерия ҳисоби, таълим жараёни, молиявий ҳисобот, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари.*

***Аннотация:** В данной статье рассмотрены нормативные правовые акты, направленные на координацию деятельности негосударственных образовательных организаций республики, исследования, проводимые зарубежными и отечественными экономистами по вопросам образовательных услуг, актуальные задачи бухгалтерского учета в негосударственных образовательных организациях, а также бухгалтерский учет на основе международных стандартов финансовой отчетности в неправительственных организациях, занимающихся образовательной деятельностью, включены и другие теоретические вопросы бухгалтерского учета.*

***Ключевые слова:** негосударственные образовательные организации, образовательные услуги, финансовый учет, управленческий учет, учебный процесс, финансовая отчетность, международные стандарты финансовой отчетности.*

***Abstract**ж In this article, the normative legal acts aimed at coordinating the activities of non-governmental educational organizations in the Republic, the research conducted by foreign and local economists on educational services, the actual tasks of accounting in non-governmental educational organizations, as well as accounting based on international standards of financial reporting in non-governmental organizations engaged in educational activities other theoretical issues of accounting are included.*

***Keywords:** non-governmental educational organizations, educational services, financial accounting, management accounting, educational process, financial reporting, international standards of financial reporting.*

Ҳозирги кунга келиб турли хил мулкчилик шаклида таълим хизматлари фаолиятини амалга ошириб келаётган ташкилотлар мавжуд бўлиб, уларнинг сони тобора ортиб бормоқда. Бундай ташкилотлар сирасига нодавлат таълим ташкилотларини мисол келтириш мумкин. Мамлакатимиз Президентининг “Мақтабгача ва мақтаб таълими вазирлиги ҳамда унинг тизимидаги ташкилотлар фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”²⁵ги Фармонида нодавлат таълим ташкилотлари тармоғини янада кенгайтириш, ушбу фаолиятни амалга ошириш бўйича рухсат бериш тартиб-қоидаларини енгиллаштириш, лицензия олишда назарда тутилган жараёнларни соддалаштиришга оид алоҳида вазифалар белгилаб берилган.

Юқорида кўрсатиб ўтилган жараёнлардан хулоса қилиш мумкинки, бугунги кунда, нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятига бўлган эътибор кундан-кунга кучайиб, ушбу ташкилотларнинг мамлакат миқёсидаги ўрни ва аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Нодавлат таълим хизматларининг ушбу фаолияти натижаларини бухгалтерия ҳисобида юритиш, хоссатан нодавлат таълим ташкилотларида харажатлар ва даромадлар ҳисобини халқаро қоидаларга мувофиқ тан олиш, ҳисоб ва ҳисоботда акс эттириш бугунги куннинг долзарб вазифаларидандир. Ушбу вазифаларни ҳал этишда, аввало, нодавлат таълим ташкилотлари бухгалтерия ҳисобини назарий жиҳатдан тадқиқ этиш, уларнинг фаолиятларига оид мамлакатимизда ишлаб чиқилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни, маҳаллий ва хорижий олимларимиз томонидан амалга оширилган тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш лозим, деб ҳисоблаймиз. Шу боис, мазкур илмий тадқиқот ишимизда юқорида зикр

²⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мақтабгача ва мақтаб таълими вазирлиги ҳамда унинг тизимидаги ташкилотлар фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 2023 йил 26 май. ПФ-79-сон

этилган масалаларни ҳал этиш мақсадида илмий тадқиқот ишлари олиб боришни лозим, деб топдик.

Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонунида келтирилган таърифга кўра “Нодавлат таълим ташкилоти – давлат таълим стандартлари, давлат таълим талаблари ва ўқув дастурларига мувофиқ таълим хизматлари кўрсатиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини берадиган лицензия асосида ёки хабардор қилиш тартибида таълим хизматлари кўрсатувчи юридик шахс”²⁶ ҳисобланиб, ушбу нодавлат таълим ташкилотларининг асосий фаолияти таълим хизматларини кўрсатиш бўлиб ҳисобланади. Бугунги кунда, нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматларини кўрсатиш жараёнлари турли хил босқичларда амалга оширилади ҳамда бундай хизмат турлари давлат стандартлари ва дастурларида белгиланган йўриқномалар асосида тартибга солинади. Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, таълим хизматлари иқтисодий категория ҳисобланиб, ушбу атамага иқтисодчи олимлар томонидан турлича таъриф ва тавсифлар берилган. Хусусан, хорижий олим В.Н.Зотов, “Таълим хизмати – бу ижтимоий ва махсус хусусиятга эга бўлган билимлар йиғиндиси шаклида фуқарога бериладиган ўқув ва илмий маълумотлар ҳажми бўлиб, маълум бир дастур бўйича фуқарога бериладиган амалий кўникма”²⁷ деб таъриф берган бўлиб, ушбу таъриф таълим хизматлари бўйича умумий ёндашувларни ўзида қамраб олади.

Т.Тимофееванинг илмий тадқиқот ишида таълим хизматларига шундай тавсиф берилган: “Таълим хизматлари нодавлат таълим ташкилотларида пуллик асосида амалга оширилади. Пуллик таълим хизматлари нодавлат олий таълим муассасаларида асосий даромад манбаи ҳисобланади”²⁸. Иқтисодчи олим ушбу тавсифда нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматларини олий таълим муассасалари мисолида ёритган бўлиб, таълим хизматларини амалга оширишдан олинган даромад асосий фаолият натижаси эканлигини қайд этиб ўтган.

Мамлакатимиз олимларидан А.Ҳамидованинг илмий тадқиқот ишида куйидаги тавсифларни учратиш мумкин: “Таълим хизматлари барча бозор субъектлари ўртасида юзага келадиган иқтисодий муносабатлар бўлиб,

²⁶ Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. 2020 йил 23 сентябрь, № ЎРҚ-637-сон

²⁷ Зотов В.Н. Разработка стратегии и тактики маркетинговой деятельности вузов на рынке образовательных услуг и научно-технической продукции: Автореферат на соискание учёной степени кандидата экономических наук. – М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 1997. -21 с.

²⁸ Тимофеева Т.В. Бухгалтерский учет доходов и расходов негосударственных образовательных учреждений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Москва: 2009. 171-с.

истеъмолчи салоҳиятини ўсишига йўналтирилган муайян таълим маҳсулотларини тақдим этиш жараёни ҳамда ишчи кучини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишга ҳамда ходимнинг касб ёки малака олишга, қайта малакадан ўтишга, ишлаб чиқариш талабини қондиришга йўналтирилган ўқув юртининг фаолияти натижасидир”²⁹. Олим ушбу таърифни ёритишда айнан олий таълим муассасаларини объект қилиб танлаб олган бўлиб, таърифда таълим хизматларининг хусусиятлари атрофлича кўрсатиб берилган.

Ш.Кулдашев “Таълим хизматлари – бу белгиланган тартибда таълим ва малака тўғрисидаги ҳужжатлар билан тасдиқланган муайян компенсация, малака ва кўникмаларни ўзлаштириш натижаси ҳисобланган таълим фаолиятини амалга ошириш жараёнида таълим муассасалари томонидан кўрсатиладиган хизмат”³⁰ деб таъкидлайди. Олий таълим муассасалари мисолида ёритилган ушбу илмий тадқиқот ишида ҳам таълим хизматларини фақатгина малака ва кўникмаларнинг йиғиндиси, деб таърифлаб ўтилган.

Иқтисодий адабиётларда келтирилган ушбу тадқиқот натижаларидан хулоса қилиб айтиш мумкинки, нодавлат таълим ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган хизматларга берилган ушбу тавсиф ва таърифлар муҳим илмий аҳамият касб этади ва таълим хизматларининг алоҳида томонларини очиб беради. Бироқ, хорижий ва маҳаллий олимлар томонидан келтирилган ушбу таъриф ва тавсиялар, айнан нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятларига хос бўлган жиҳатларни очиб бермайди, деб ҳисоблаймиз. Бу эса, бугунги тадқиқот олдида нодавлат таълим ташкилотларида амалга ошириладиган таълим хизматларининг барча жабҳаларини ўзида қамраб оладиган иқтисодий таъриф ишлаб чиқиш вазифасини юклайди.

Олиб борилган тадқиқотлар давомида бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари ўрганиб чиқилганда маълум бўлдики, стандартларда таълим хизматлари бўйича уларнинг бухгалтерия ҳисоби олдидаги умумий характеристикасини яққол очиб берувчи аниқ бир тартиблар ишлаб чиқилмаган бўлсада, бироқ корхона ва ташкилотлар томонидан турли хил хизматлар кўрсатишга оид умумий қоидалар, уларнинг бухгалтерия ҳисобини юритиш бўйича ахборотлар келтирилган. Жумладан, 2-сон БҲМС

²⁹ Ҳамидова А.А. Таълим хизматлари бозорини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш (олий таълим муассасалари мисолида). Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. -Т.: 2022.

³⁰ Кулдашев Ш.А. Таълим хизматлари бозорида олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини ошириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. -Т.: 2023.

“Асосий хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар”³¹ нинг 14-банди “Хизматлар кўрсатиш (ишларни бажариш)” деб номланган бўлиб, унда хўжалик юритувчи субъектларда хизмат кўрсатишдан даромадлар, уларни тан олиш ва баҳолаш ҳамда молиявий ҳисобот шаклларида акс эттириш каби тартиб-қоидалар келтирилган. Шунингдек, ушбу стандартда жами даромадлар таркибида хизмат кўрсатиш натижасида олинган даромадлар корхоналарнинг молиявий ҳисоботида алоҳида ёритилиши кўзда тутилган (23-банд).

Бундан ташқари, 21-сон БҲМС “Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби счётлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома”³² да асосий фаолият даромадларини ҳисобга олувчи счётлар таркибида 9030-“Ишлар бажариш ва хизматлар кўрсатишдан даромадлар” ҳамда сотилган маҳсулот (товар, иш, хизмат) лар таннархини ҳисобга олувчи счётлар таркибида эса, 9130-“Бажарилган иш ва кўрсатилган хизматлар таннархи” каби счётлар режаси ишлаб чиқилган. Мазкур счётлар режаси хизмат кўрсатувчи субъектларда, жумладан нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматларини кўрсатиш бўйича жараёнларни бухгалтерия ҳисобида акс эттиришда қўлланилади.

Тадқиқотлар молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида таълим хизматлари, уларнинг бухгалтерия ҳисобини юритиш бўйича тартиб-қоидаларни ҳам тадқиқ этишни тақозо этди. 2-сон (IAS) “Заҳиралар” бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартида хизмат кўрсатувчи ташкилотларда товар-моддий заҳираларнинг таннархи, унинг таркибига киритиладиган харажатлар бўйича алоҳида банд келтирилган.

Шунингдек, 15-сон (IFRS) “Харидорлар билан шартномалар бўйича тушумлар” молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартида ташкилотлар томонидан кўрсатилган хизматлар учун тўлов шартларини идентификациялаш, хизматларни тан олиш, уларни баҳолаш каби масалалар ёритиб ўтилган.

Таълим хизматлари бухгалтерия ҳисобининг назарий асосларини такомиллаштириш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижалари асосида куйидаги илмий хулосаларга келинди:

³¹ 2-сон БҲМС “Асосий хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар” // АВ томонидан 26.08.1998 й. 483-сон билан рўйхатга олинган. <https://lex.uz/acts/829551>

³² 21-сон БҲМС “Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби ҳисоботлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқномани тасдиқлаш тўғрисида” // АВ томонидан 23.10.2002 й. 1181-сон билан рўйхатга олинган.

Биринчидан, таълим хизматлари халқаро ва миллий таълимда хўжалик юритувчи субъектлар томонидан кўрсатиладиган хизматларнинг муҳим ва ажралмас таркибий қисмларидан бири бўлиб, бугунги кунда, энг тез ривожланаётган тармоқларидан бири ҳисобланади.

Иккинчидан, таълим хизматлари жараёнлари хизмат кўрсатувчи тармоқ субъектларининг бухгалтерия ҳисобида алоҳида ҳисобга олиниб, ушбу жараёнлар натижаси молиявий ва бошқарув ҳисобот шаклларида алоҳида сатрларда акс эттирилиши лозим.

Учинчидан, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва миллий стандартларимизда хўжалик юритувчи субъектлар томонидан кўрсатиладиган таълим хизматлари, уларни тан олиш, баҳолаш масалалари бўйича умумий мезонлар келтирилган бўлсада, бироқ нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматларини ҳисоботларда акс эттиришга оид алоҳида ёндашувлар мавжуд эмас.

Тўртинчидан, таълим хизматлари бухгалтерия ҳисобининг муҳим объекти эканлигига қарамасдан ушбу атамага ҳисоб объекти сифатида унинг мазмун-моҳиятини аниқ ва атрофлича ифода этиб берувчи муаллифлик таърифи ишлаб чиқилмаган.

Юқорида зикр қилинган хулосалардан келиб чиқиб айтиш жоизки, таълим хизматларининг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатида унинг барча сифатларини ўзида мужассамлаштирадиган таърифини ишлаб чиқиш ва уни мамлакатимизда амалда бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга киритиш лозим, деб ҳисоблаймиз. Шу боис, тадқиқот давомида, ушбу долзарб вазибалардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги муаллифлик таърифини ишлаб чиқдик:

“Таълим хизматлари деганда, ижтимоий-иқтисодий муносабатлар шароитида давлат ва нодавлат таълим ташкилотлари томонидан давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларига мувофиқ амалга ошириладиган асосий фаолиятлари натижаси ҳисобланади”.

Тадқиқотлар давомида, таълим хизматлари атамасига биз томонимиздан ишлаб чиқилган ушбу муаллифлик таърифи давлат ҳамда нодавлат таълим ташкилотлари томонидан амалга ошириладиган таълим хизматларининг барча жиҳатларини ўзида мужассам этиб, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмунини янада бойитишга хизмат қилади. Шунингдек, ушбу таърифни Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонунига киритиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Нодавлат таълим ташкилотларида бухгалтерия ҳисобининг назарий асосларини такомиллаштириш бўйича олиб борилган тадқиқотлар асосида кўйидаги хулоса қилиш мумкинки, Республикамизда нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятини тартибга солишга оид ўндан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган бўлиб, ушбу ҳужжатлар нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятини ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилгандир. Бу эса, ушбу тармоқ фаолиятини ривожлантиришда асосий омиллардан бири бўлиб ҳисобланади.

Таълим хизматлари ҳамда уларнинг сифатини янада ривожлантиришнинг ташкилий ва иқтисодий механизми, шунингдек молиявий ва бошқарув бухгалтерия ҳисобини такомиллаштиришга оид иқтисодчи олимлар томонидан бажарилган бир қатор илмий ишлари тадқиқ этилди. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, бугунги кунга қадар бажарилган илмий тадқиқот ишларида нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятининг ташкилий, ҳуқуқий ва иқтисодий хусусиятлари, ушбу нодавлат ташкилотлар томонидан амалга ошириладиган таълим хизматларининг турлари ва уларнинг сифатини ошириш каби масалалар ёритилган. Бироқ ушбу тармоқ соҳаларининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш, молиявий ва бошқарув масалаларини тўлиқ қамраб оладиган ҳамда ушбу жараёнларни ёритадиган ташкилотнинг ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқиш, таълим хизматлари харажатларини алоҳида ҳисобга олган ҳолда уларнинг таннархини аниқлаш, таълим хизматларини кўрсатиш натижасида олинган даромадларни тан олиш ва ҳисоботларда халқаро стандартлар асосида акс эттириш каби масалалар етарлича тадқиқ этилмаган, деган хулосага келинди.

Бизнинг фикримизча, юқорида олиб борилган тадқиқотлар натижасида “нодавлат таълим хизматлари” атамасига биз томонимиздан ишлаб чиқилган муаллифлик таърифи нодавлат таълим ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган таълим хизматлари сифатини тўлиқроқ қамраб олиб, молиявий ва бошқарув бухгалтерия ҳисоботларида ахборотларни аниқ акс эттиришга, нодавлат таълим хизматлари бухгалтерия ҳисобининг назарий асосларини такомиллаштиришга муайян даражада хизмат қилади, деб ҳисоблаймиз.

Хулоса қилиб айтиш жоизки, нодавлат таълим хизматлари ҳисобининг назарий асосларини такомиллаштиришга оид биз томонимиздан ишлаб чиқилган ушбу хулоса, илмий таклиф ҳамда амалий тавсияларимиз нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматлари ҳисобини халқаро стандартлар

талабларига уйғунлаштиришга кўмаклашиб, нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятини иқтисодий ва молиявий таҳлил қилишда ҳамда бугунги бухгалтерия ҳисоби олдидаги мавжуд муаммоларини бартараф этишда ёрдам беради. Шунингдек, нодавлат таълим хизматларининг назарий асосларини такомиллаштириш бугунги кунда, бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот олдидаги мавжуд камчиликларни бартараф этишга хизмат қилиб, ички ва ташқи ахборот фойдаланувчилар учун нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятини ижтимоий, иқтисодий ва молиявий томондан самарали таҳлил қилиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. 2020 йил 23 сентябрь, № ЎРҚ-637-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда унинг тизимидаги ташкилотлар фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 2023 йил 26 май. ПФ-79-сон.
3. 2-сон БҲМС “Асосий хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар” // АВ томонидан 26.08.1998 й. 483-сон билан рўйхатга олинган. <https://lex.uz/acts/829551>
4. 21-сон БҲМС “Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби ҳисоботлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқномани тасдиқлаш тўғрисида” // АВ томонидан 23.10.2002 й. 1181-сон билан рўйхатга олинган.
5. Зотов В.Н. Разработка стратегии и тактики маркетинговой деятельности вузов на рынке образовательных услуг и научно-технической продукции: Автореферат на соискание учёной степени кандидата экономических наук. – М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 1997. -21 с.
6. Тимофеева Т.В. Бухгалтерский учет доходов и расходов негосударственных образовательных учреждений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Москва: 2009. 171-с.
7. Ҳамидова А.А. Таълим хизматлари бозорини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш (олий таълим муассасалари мисолида). Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. -Т.: 2022.

8. Кулдашев Ш.А. Таълим хизматлари бозорида олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини ошириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. -Т.: 2023.